
GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DE UMA EMPRESA DE JOGOS ELETRÔNICOS

Ciências Humanas, Edição 121 ABR/23 / 09/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7812317

Willian de Souza Pacheco

RESUMO

Este artigo investiga vários aspectos do modelo completo de gerenciamento de logística, da cadeia de suprimentos e suas vantagens, por exemplo. Além disso, também detalha uma série de desafios na logística e no gerenciamento da cadeia de suprimentos em geral e no setor de jogos eletrônicos para computadores e videogames em particular. Também se concentra em alguns modelos populares e na tendência comum em logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Especialmente, analisa o modelo de logística e cadeia de suprimentos da Ubisoft Entertainment SA – uma desenvolvedora e publicadora francesa de jogos eletrônicos para computadores e videogames. Ao conduzir esta pesquisa e fazer as observações em conjunto com a coleta de registros internos da empresa, foram apontados alguns problemas potenciais da Ubisoft Entertainment AS como, por exemplo, o sistema de software, fluxo de comunicação e informação em logística de entrada e retornos não conformes. Finalmente, são feitas várias recomendações para melhorias futuras.

Palavras-chave: Logística reversa, Gerenciamento da cadeia de suprimentos, Indústria de jogos, videogames e computadores.

1. INTRODUÇÃO

Recentemente, a globalização se espalhou amplamente por todo o mundo e trouxe muitos benefícios para os negócios internacionais. Embora a expansão global ofereça um grande número de oportunidades, é inegável que também exista várias desvantagens. Entre esses desafios, a concorrência acirrada é motivo de maior preocupação para todos os empresários.

Conseqüentemente, a logística eficaz e o gerenciamento da cadeia de suprimentos que oferece os melhores serviços aos clientes, alta qualidade de produtos e custo-benefício, tornaram-se o principal fator que afeta diretamente a sobrevivência de uma organização. Já a indústria de jogos eletrônicos para computadores e videogames é extremamente competitiva e de rápida evolução, com novas tecnologias surgindo a todo momento fazendo com que novas empresas apareçam ou desapareçam a cada geração. Como resultado, para permanecer lucrativo e competitivo, é essencial ter uma cadeia de suprimentos ágil, adaptável e eficiente. Em outras palavras, esse setor exige uma logística dinâmica em gerenciamento da cadeia de suprimentos, fornecendo os serviços e produtos certos no local certo, no momento certo, com quantidade e qualidade adequadas por um preço competitivo.

Tendo percebido a crescente importância do gerenciamento logístico e da cadeia de suprimentos como um processo eficaz e eficiente para maximizar a lucratividade e minimizar o custo, a Ubisoft Entertainment SA tem desenvolvido esse processo desde que a empresa foi expandida para outros países. No entanto, uma revisão recente das atividades de logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos identificou vários problemas em potencial devido a vários fatores como, por exemplo, o nível mais alto dos requisitos de atendimento ao cliente, juntamente com a concorrência acirrada dos rivais.

Este estudo tem como objetivo revisar o mecanismo de logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos da Ubisoft Entertainment SA,

identificar os desafios, fazer recomendações para reduzir as limitações e propor sugestões para desenvolvimentos futuros. Para isso, é proposta e implementada uma metodologia combinatória no ambiente deste estudo.

2. REVISÃO DE LITERATURA

A logística e o processo da cadeia de suprimentos são descritos como um fluxo de atividades envolvidas, direta ou indiretamente, desde o fornecimento de materiais até a distribuição de produtos acabados aos clientes. Em detalhes, esse processo inclui todas as partes como o fornecimento de material, compra de material, logística de entrada, operações e logística de saída para garantir que as solicitações do cliente sejam recebidas e atendidas.

De acordo com Paulo Roberto Bertaglia (2016), esse processo é conhecido principalmente como o fluxo da logística tradicional ou o processo de logística direta. A logística direta é dividida em duas fases: logística de entrada e logística de saída. A logística de entrada inclui todos os aspectos de fornecimento de materiais, compra de material e transporte para as fábricas. Enquanto isso, a logística de saída lida com o restante do processo, como o transporte dos produtos acabados para os armazéns ou centros de distribuição; e depois dos armazéns ou centros de distribuição para os clientes.

Em geral, a logística direta tem sido considerada um fundamento essencial das operações de uma organização para garantir a entrada e saída de produtos ou serviços. O atendimento e a satisfação do cliente são cruciais para permanecer no negócio e competir no mercado, além de cumprir as obrigações regulamentares. Para que isso ocorra, o processo de logística e cadeia de suprimentos não se limita à logística futura. Ele se expandiu para o processo de lidar com estoque defeituoso, chamado de logística reversa, que consiste em todas as partes envolvidas como coleta, classificação, reparo, remanufatura e reciclagem de estoque com defeito.

A logística reversa tem se tornado cada vez mais popular pois é considerada uma das soluções eficazes que ajudam as empresas a melhorar o nível de atendimento ao cliente e reduzir os impactos negativos do estoque defeituoso

no meio ambiente. Portanto, desempenha um papel importante na obtenção de vantagens competitivas, aumentando as responsabilidades sociais corporativas e a reputação das empresas. A seguir, será exposto um modelo do processo de logística e cadeia de suprimentos que integra a logística direta e a reversa. É definitivamente importante ter um modelo de logística operacional e econômico na logística direta e reversa.

Fig. 1. Processo integrado de logística direta e reversa

2.1. Desafios da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos

O modelo integrado do processo de logística e cadeia de suprimentos é um sistema complexo que oferece não apenas um certo número de oportunidades, mas também muitos desafios.

Segundo PIRES (2004), a integração de software é um dos elementos mais desafiadores do processo de logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos.

É inegável que a integração de software trouxe muitas vantagens ao controle e operações efetivas de compra, transporte, fabricação, estoque e pagamento. No entanto, para integrar muitas funções com o envolvimento de muitas partes (a

própria empresa, fornecedores de materiais, fabricantes e até clientes), a integração de software se tornou essencial, porém complicada e difícil para as operações das empresas. Da mesma forma, as pesquisas de BOWERSOX e CLOSS (2001) também apontam os desafios na logística e no gerenciamento da cadeia de suprimentos. No entanto, eles se concentram em outros aspectos chamados fluxo de comunicação e fluxo de informações na logística global e no gerenciamento da cadeia de suprimentos. A comunicação deficiente leva a diferentes problemas na cadeia de suprimentos, como o envio de produtos e quantidades incorretas aos clientes, entregas ausentes ou atrasadas que impactam na entrega em tempo integral. Propõem, também, a logística como ferramenta de gestão do “supply chain” quando dizem que o gerenciamento logístico inclui o projeto e administração de sistemas para controlar o fluxo de materiais, os estoques em processo e os produtos acabados, com o objetivo de fortalecer a estratégia das unidades de negócio da empresa. Dessa forma, localizando a logística dentro de um cenário mais amplo.

Christopher (1997. p.2) ressalta a importância estratégica da logística empresarial ao afirmar que:

É um processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados, através da organização e seus canais de marketing, de modo a poder maximizar a lucratividade presente e futura através do atendimento dos pedidos a baixo custo.

O que tem preocupado é o retorno incorreto das ações da logística reversa. O processo de logística reversa lida com a coleta, manuseio e devolução de estoque com defeito, o que aumenta o tempo e os custos na cadeia de suprimentos. Além dos desafios acima, previsão de demanda, construção de relacionamento com a rede, transporte, estoque, logística verde e cadeia de

suprimentos, em geral, também são problemas consideráveis em logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Na indústria de jogos eletrônicos para computadores e videogames, a logística e o gerenciamento da cadeia de suprimentos não se limitaram apenas a esses desafios, mas também a alguns outros desafios típicos, como questões de embargo e distribuição físico-digital. É comum nessa indústria ter uma data global estrita de lançamento de um novo produto e possíveis falhas no acesso a esse produto o que pode gerar repercussões negativas internacionalmente para a empresa.

O produto pode ser destinado a lojas, clientes finais ou jornalistas que estejam analisando o produto, e é importante que sejam seguidas as diretrizes estritas de entrega. Distribuidores, como a Ubisoft, devem ter um controle calculado e extenso sobre todas as áreas da cadeia de suprimentos para garantir que as datas sejam respeitadas. Em algumas ocasiões se faz necessário a colocação de embargos nas lojas impedindo-as de vender qualquer estoque dos jogos antecipadamente. É dada atenção aos horários de entrega para evitar que o estoque seja entregue muito cedo, reduzindo assim o risco de violar as datas de lançamento.

Outro desafio que tem sido motivo de preocupação para todos os editores de jogos, nos últimos anos, é o aumento da distribuição digital. Embora o aumento da distribuição digital tenha trazido muitas vantagens, há um número muito grande de obstáculos que implicam impactos negativos em uma cadeia de varejo ou que podem até levar ao desaparecimento de pontos de vendas no futuro. No entanto, argumenta-se que a distribuição física possui seus próprios pontos fortes, que ajudam essa forma de distribuição a continuar sendo executada na indústria de jogos eletrônicos; especialmente a “experiência prática” nos pontos de vendas que a distribuição digital nunca poderia alcançar. Portanto, no futuro, embora a distribuição física tenha diminuído, canais de distribuição duplos serão mantidos.

2.2 Modelos populares de logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos

Um modelo 3PL (Third Party Logistics – logística de terceiros e/ou terceirização) é uma forma de atividades de terceirização relacionadas à logística e distribuição. Os benefícios que um fornecedor de 3PL pode oferecer são inúmeras como, por exemplo, uma vasta rede de recursos, experiência, escalabilidade e flexibilidade, otimização contínua, economia de tempo e dinheiro. Obviamente, com um fornecedor 3PL, a empresa não gasta tempo para cuidar de determinadas tarefas. Dessa forma, a empresa pode se concentrar em outras tarefas, como vendas, marketing e desenvolvimento de negócios.

O desempenho da empresa contratante não depende diretamente apenas do quanto é eficiente a sua relação com seus parceiros, mas também de como os seus parceiros cooperam com os parceiros deles.

Bask (2001) classifica as estratégias do 3PL da seguinte forma:

- Serviços de rotina: os quais incluem funções básicas de transporte e armazenagem. Neste tipo de serviço há uma colaboração muito fraca entre o 3PL e o contratante, onde o grande fator motivador para este tipo de serviço é a economia de escala.
- Serviços básicos: onde algumas operações simples são customizadas. Esses serviços são caracterizados por possuírem alguma especificação. É o caso do transporte de algum produto que necessita ser refrigerado ou aquecido. Com isso, cooperação e coordenação são requisitos básicos entre o 3PL e o contratante para que as tarefas sejam efetuadas adequadamente. Os fatores que impulsionam a utilização deste tipo de serviço são: economia de escala e economia de escopo.
- Serviços customizados: onde há o maior nível de integração entre o 3PL e o contratante. O fator motivador para a utilização deste serviço é a economia de escopo. Este tipo de serviço frequentemente demanda alto investimento em TI, fluxo de informações, coordenação de trabalho, planejamento ou outros

recursos. Tal tipo de serviço é caracterizado por atuar de maneira estratégica, pelos longos contratos com o contratante e pela a necessidade de conhecimentos específicos.

Sob a pressão da concorrência feroz, no mercado global, as empresas são forçadas a mudar ou a pensar em novos métodos para melhorar seus processos e a satisfação do cliente podendo, assim, seguir em frente no jogo com seus rivais. Nos últimos tempos, a técnica de remessa antecipada tem sido considerada a abordagem mais recente em logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos, patenteada pela Amazon. Esse método baseia-se principalmente no Big Data e na análise preditiva. Em detalhes, com base no “comportamento de procuras anteriores” e nas decisões de compra dos clientes, a Amazon pode prever quais itens e a quantidade que seus clientes comprariam num futuro próximo; eles organizam a entrega em um hub da Amazon na região relacionada geograficamente antes que seus clientes adquiram oficialmente esses itens. Os principais pontos fortes desse método são entregas mais rápidas e vendas adicionais. Embora o método ainda tenha muito debate sobre seus prós e contras, ainda é considerado uma inovação na logística e no gerenciamento da cadeia de suprimentos.

2.3 Modelo de Logística e Cadeia de Suprimentos da Ubisoft

A Ubisoft é líder mundial na criação, publicação e distribuição de entretenimento e serviços interativos, especialmente jogos para computadores e videogames. Conforme sua receita, a Ubisoft Group se tornou uma das 10 principais empresas públicas com um rico portfólio de marcas de renome mundial. Através de sua rede mundial de escritórios e estúdios, a Ubisoft oferece experiências de jogos memoráveis em todas as plataformas populares.

A Empresa possui, ainda, diversos escritórios espalhados por outros países. São escritórios de negócios com alguns tantos funcionários distribuídos em basicamente quatro equipes: Marketing, Vendas, Finanças e Operações. A empresa vende produtos não apenas para varejistas locais, mas também para lojas de jogos online em todo o mundo.

O modelo logístico e cadeia de suprimentos da Ubisoft foi considerado um modelo atipicamente completo com logística direta, logística reversa e 3PL com a combinação de transporte solto e modelo logístico “hub and spokes”. O fluxo de entrada da produção é gerenciado em conjunto com a equipe do escritório para extrair estoque de fábricas locais e de fabricantes de outras partes do mundo. Dependendo do volume da demanda, os pedidos podem ser enviados diretamente dos fabricantes ao centro de distribuição de varejo /atacado ou canalizados através do armazém 3PL. O estoque pode ter cross-docking através do 3PL para pedidos urgentemente necessários; ou armazenado no armazém até que seja necessária sua utilização. Utilizando as parcerias de courier 3PL, o estoque é transportado para o destino desejado com base nas necessidades dos clientes da Ubisoft. Os pedidos são transportados para os principais centros de distribuição dos correios antes de serem redirecionados para os CDs e depósitos regionais. Finalmente, são entregues às docas das lojas pelos correios ou empresas subcontratadas. Em alguns casos, os pedidos são introduzidos na cadeia de suprimentos do varejista para distribuição em sua própria rede de lojas. Em circunstâncias nas quais os clientes precisem devolver o estoque à Ubisoft, é solicitada uma autorização pelo cliente. Depois que essa solicitação é aprovada, as mercadorias são coletadas das lojas ou de seus armazéns de logística reversa usando a transportadora da 3PL. Uma vez devolvidas, as mercadorias são verificadas quanto à conformidade antes de serem retrabalhadas ou destruídas.

Fig. 2. Fluxograma da cadeia de suprimentos da Ubisoft

3. METODOLOGIA

A metodologia proposta é um modelo geral de pesquisa que pode ser usada em outros domínios, bem como na indústria de jogos eletrônicos para computadores e videogames. Esse método está organizado em três fases: (1) Coleta de dados, (2) Análise de dados e (3) Sugestões detalhadas nas subseções seguintes.

QUESTÃO	DESCRIÇÃO
Q1	Com quais aspectos da cadeia de suprimentos da Ubisoft você está mais preocupado? Por favor, você pode explicar suas preocupações?
Q2	De acordo com o 3PL da Ubisoft, você poderia nos informar as vantagens e desvantagens que encontrou ao processar pedidos da Ubisoft?

Q3	Você poderia me fornecer mais detalhes sobre as devoluções e destruição de estoques?
Q4	Como podemos saber se o processo de destruição do estoque foi concluído?

3.1 Coleta de dados

A pesquisa se concentra em dados qualitativos e quantitativos. Os dados qualitativos incluem entrevistas estruturadas em profundidade e observações estruturadas. Isso também abre caminho para a coleta quantitativa de dados.

– Dados qualitativos

A primeira conferência é realizada com a equipe de operações da Ubisoft (um Diretor de Operações e dois Coordenadores de Operações) com perguntas abertas sobre os aspectos do sistema de logística e cadeia de suprimentos da Ubisoft, envolvendo as suas preocupações e seus motivos para tal. Já a segunda, é realizada com o supervisor de armazém da 3PL com perguntas abertas sobre as vantagens e desvantagens no processamento de pedidos da Ubisoft e como eles lidam com os possíveis retornos. Outra fonte de dados são observações estruturadas sobre o fluxo de comunicação e informação logístico de entrada da Ubisoft.

– Dados quantitativos

Os seguintes dados quantitativos são coletados:

- Quantidade de retorno de estoque em 2018 e 2019.
- Termos e condições da Ubisoft de retorno de estoque.
- Ilustração dos motivos do retorno de estoque.
- Atividades dos concorrentes sobre o retorno de estoque.

3.2 Análise de Dados

Na etapa de análise de dados, é realizada uma análise temática a fim de examinar todos os dados para identificar os problemas comuns que se repetem e identificar os principais temas que resumem todas as visualizações coletadas. Este é o método mais comum para projetos qualitativos descritivos. As principais etapas de uma análise temática são:

I – Ler e anotar as transcrições;

II – Identificar os temas;

III – Desenvolver um esquema de codificação e

IV – Codificar os dados.

3.3 Sugestões

Essa fase segue imediatamente atrás da análise dos dados para fornecer algumas sugestões para melhorias. A sugestão é um processo criativo durante o qual são demonstrados novos conceitos, modelos e funções dos artefatos.

4. RESULTADOS

4.1 Entrevistas

Os resultados das pesquisas com a equipe de Operações da Ubisoft e o supervisor de armazém da 3PL são resumidos da seguinte forma:

Q1. De acordo com o Coordenador de operações 1, o sistema de software usado na Ubisoft há quase um ano é muito complicado e lento. Leva mais tempo para lidar com os trabalhos em comparação com o antigo. O problema do software também é confirmado pelo Coordenador de Operações 2 quando ele afirma que: “ às vezes, os erros ocorrem e causam a interrupção do fluxo de trabalho diário. Não há escolha para inserir os registros no sistema manualmente, a fim de

manter o fluxo de trabalho sem problemas, o que leva tempo e aumenta os tickets SOS para as equipes de TI em outras sedes para que verifique e forneça mais instruções. ”

Q2. Outra questão levantada pelo Coordenador de Operações 1 é a autorização das devoluções. No momento, embora a Ubisoft não tenha muitos retornos e se esse problema não for bem gerenciado, ele se tornará um grande problema no futuro. Como resultado, está implícito o aumento de retornos não conformes. Assim como o Coordenador de operações 1, o Diretor de operações também está preocupado com os retornos não conformes e suas possíveis consequências sobre como manter um bom atendimento ao cliente sem aumentar os custos. Finalmente, outra preocupação está relacionada aos embargos, uma característica da indústria de jogos eletrônicos para computadores e videogames. Até agora, a Ubisoft não teve problema com os varejistas sobre as obrigações de embargo. De acordo com o supervisor da 3PL, sua empresa e a Ubisoft já vêm trabalhando juntas há muito tempo. Diante disso, as vantagens dessa parceria são benéficas para ambas as partes, pois, já estão bem familiarizadas com todos os procedimentos e documentação solicitada, bem como com seus compromissos. No que diz respeito à desvantagem, os retornos tornaram-se um assunto de maior preocupação.

Q3. O Supervisor da 3PL alegou que existem várias dificuldades. A primeira questão está relacionada ao recebimento das devoluções. Alguns varejistas têm trabalhado bem diante do retorno dos estoques para que não demore muito tempo para recebê-los, levando mais tempo para lidar com o recebimento dessas devoluções. Outra questão é sobre o tempo consumido na triagem, pois existem muitas devoluções de estoque sem rotulagem, com a última edição também relacionada a demora no retorno dos estoques não conformes. Com esses retornos, é realmente necessário tempo para separar, verificar e relatar à Ubisoft a quantidade em detalhes e aguardar as suas instruções, pois, está relacionado não apenas ao consumo de tempo, mas também a custos adicionais.

Q4. O processo de devolução e destruição do estoque é concluído quando um certificado de destruição que menciona claramente a quantidade a ser destruída

é emitido para a Ubisoft indicado pelo Supervisor da 3PL.

4.2 Observações

As observações mostram que o fluxo típico de comunicação e informação da logística de entrada da Ubisoft possui sete estágios, conforme apresentado abaixo:

1. Demanda dos outros escritórios da Ubisoft para a sede;
2. A sede da Ubisoft faz pedidos para fornecedores de materiais / componentes e fabricantes locais e entra em contato com as empresas remetentes;
3. Se não houver nenhum problema com os materiais / componentes, os fabricantes locais vão em frente com a produção;
4. Caso contrário, os fabricantes locais entrarão em contato com os escritórios e a sede principal da Ubisoft;
5. Retorno à sede principal da Ubisoft;
6. A sede da Ubisoft verifica com os fornecedores de materiais / componentes;
7. A Sede da Ubisoft atualiza as informações para todas as partes (escritórios da Ubisoft, empresas de Forwarder e fabricantes locais).

Fig. 3. Fluxograma de comunicação em logística de entrada

Pelo fluxo de comunicação e informação acima, fica claro que a sede da Ubisoft controlou todas as informações e desempenhou o papel principal na comunicação com todas as partes.

4.3 Dados quantitativos

– Quantidade de retorno de estoque em 2018 e 2019: conforme relatórios internos da Ubisoft, a quantidade total de retorno de estoque em 2018 foi de cerca 5.352 unidades; enquanto isso, a quantidade total de retorno de estoque em 2019 era em torno de 14.976 unidades. Isso significa que a quantidade do retorno de estoque foi quase o triplo no período de 2018 a 2019.

Fig. 4. Quantidade de devolução de estoque

- Termos e condições da Ubisoft de devolução de estoque: conforme os termos e condições de devolução de estoque, a Ubisoft aceita apenas os retornos com as condições abaixo:
- O material está com defeito;
- O estoque é adquirido diretamente da Ubisoft;
- O estoque possui a autorização de devolução válida da Ubisoft e
- Todas as devoluções autorizadas devem ser enviadas de volta dentro de 30 dias após o recebimento da autorização de devolução.
- Evidência de não conformidade de retorno de estoques: alguns volumes retornados que foram coletados, enquanto a equipe de Operações da Ubisoft fazia uma verificação aleatória das devoluções antes da destruição, mostram alguns motivos para o retorno; como: “Não gostei” ou “Retorno em sete dias.”. Na verdade, o retorno “Não gostei” e o “Retorno de sete dias” não são programas de promoção da Ubisoft, mas sim para alguns varejistas atraírem seus clientes. Essas razões estão obviamente fora dos termos e condições da Ubisoft para devolução.

Em outras palavras, isso mostra que os varejistas não implementam estritamente os termos e condições da Ubisoft para estoques devolvidos.

– Atividades dos concorrentes sobre devoluções de estoques: através das atividades dos concorrentes, todos usam contratos de aluguel com seus varejistas e cada concorrente possui seus próprios termos e condições para lidar com o problema das devoluções. Em geral, esses termos e condições são quase os mesmos e visam limitar o custo e a quantidade dos retornos, especialmente retornos não conformes. No entanto, até o momento, retornos em geral e não conformes são inevitáveis.

4.4 Desafios Identificados

A partir da análise dos dados, são determinados três principais problemas potenciais relacionados à logística da Ubisoft e ao gerenciamento da cadeia de suprimentos:

– A Ubisoft implementou recentemente um sistema global chamado Enterprise Resource Planning (ERP). A mudança de um sistema localizado sob medida para gerenciar uma empresa global de vários locais impactou os fluxos dentro da cadeia de suprimentos devido à flexibilidade. A dependência de instalações de suporte técnico em outros países e outros fusos horários levou a um processo menos responsivo de correção de erros. Também houve problemas com o processo de gerenciamento de alterações como resultado dessa implementação. Como é típico em novas integrações de sistemas, pode levar vários meses para que os usuários se sintam confortáveis com a nova ferramenta.

– A Ubisoft utiliza os recursos e o poder de compra de seu escritório para impulsionar custos competitivos e os níveis de serviço dos principais parceiros de fabricação. Ao mesmo tempo, a equipe local da Ubisoft é capaz de usar suas habilidades de proximidade geográfica e logística para coordenar procedimentos reativos e personalizados, a fim de facilitar a fabricação e a entrega eficientes de mercadorias. Às vezes, existem ambiguidades nos papéis do escritório centralizado, atuando como parceiros de suprimentos e como chefe. Obviamente, a Ubisoft não compartilhou todas as informações necessárias e não

esteve envolvida em todo o ciclo de comunicação com todas as partes relacionadas para dar suporte imediato aos fabricantes locais, especialmente quando os fabricantes locais têm problemas com suas informações. Portanto, existe um potencial muito grande de atrasos na produção.

– Com base na atual política de devoluções, os volumes de produtos devolvidos com status defeituoso inevitavelmente aumentam em proporção direta ao número de unidades vendidas no varejo. É claro que, ao examinar amostras aleatórias de mercadorias devolvidas, muitos desses produtos se enquadram em uma categoria de não conformidade. Em outras palavras, a Ubisoft não deve ser obrigada a facilitar o retorno desses produtos ou emitir um crédito subsequente.

4.5 Recomendações

Recomendação 1: É claro que a oferta poderia ser melhorada e os obstáculos mais facilmente superados com um maior compartilhamento de informações pelo escritório sede. Da mesma forma, oferecer aos escritórios locais mais autonomia na tomada de decisões, enquanto ainda exercendo o poder de compra sobre os fornecedores, levaria a um fluxo de logística mais versátil.

Recomendação 2: Em relação ao fluxo de comunicação e informação na logística de entrada, para evitar possíveis atrasos na produção, a Ubisoft deveria ser mais ativa e envolvida no gerenciamento da entrega de materiais, bem como no controle da produção. Em detalhes, o fluxo de comunicação e informação deve ser alterado conforme representado abaixo:

Fig. 5. Fluxo de informações sugerido na logística de entrada

1. Os outros escritórios enviam a solicitação de demanda para a sede da Ubisoft;
2. A sede da Ubisoft faz os pedidos de materiais para os fornecedores, os pedidos em massa para os fabricantes locais e, em seguida, compartilha informações sobre a lista técnica (lista de materiais), especificando quais itens são colocados em quais fornecedores e o cronograma de entrega de todos os materiais com seus escritórios;
3. Acompanhamento do restante do processo. Por exemplo, os outros escritórios entrarão em contato diretamente com os fornecedores de materiais para lembrá-los do cronograma de remessa para garantir que os materiais sejam enviados no prazo. Devem entrar em contato com a empresa remetente para poderem trabalhar em estreita colaboração junto aos fabricantes locais, seguindo todo o cronograma estipulado para que os planos de produção sigam em perfeito acordo;
4. Caso os fabricantes locais tenham problemas com atrasos de materiais / componentes ou qualidade do material, entrarão em contato com os escritórios da Ubisoft;

5. Os outros escritórios verificam novamente com os fornecedores de materiais e a empresa despachante para verificar se está tudo OK;

6. A Ubisoft atualizará os fabricantes locais com as informações necessárias dos fornecedores de materiais e empresas remetentes.

Esse fluxo de comunicação e informação ajudará a Ubisoft a trabalhar em estreita colaboração com todas as partes relacionadas e a solucionar proativamente os problemas na logística de entrada. Portanto, os possíveis atrasos na produção local poderão ser consideravelmente evitados.

Recomendação 3: Maneiras para lidar com o problema de devolução de estoque:

– Em vez de uma verificação aleatória, um sistema de amostragem adequado da quantidade de devoluções deve ser usado para descobrir quais são realmente defeituosos e autorizar as devoluções. A melhor forma é manter um registro e relatórios regulares feitos de produtos não conformes, e que essas informações sejam compartilhadas com as partes relevantes, incluindo os varejistas, que devolveram as mercadorias.

– Recusar crédito por retornos não conformes ou contestar retornos não conformes (créditos reversos); todavia, não fazem, pois, estão totalmente cientes dos impactos negativos no volume de vendas e da importância da construção de um bom relacionamento com os varejistas. Em outras palavras, eles aceitam esse custo de devoluções não conformes como o “custo de fazer negócios”.

– Alterar o modelo de devolução pelo da coleta de devolução; revenda os bons e destrua os ruins, em vez de destruir todos os retornos. Em algumas circunstâncias, pode ser possível reformar os produtos devolvidos para revenda (como é a prática no setor de videogames), reduzindo, assim, os custos de produção e o impacto no meio ambiente devido à superprodução.

– Pode haver oportunidades para estabelecer um contrato de compra e venda com alguns varejistas, que os veriam administrando seus próprios itens defeituosos / danificados sem devolver as mercadorias. Isso os levaria a receber

condições estendidas de descontos como um complemento para absorver os custos de retornos incorretos de seus próprios clientes. O problema com isso é que o distribuidor não teria a capacidade de verificar ou obter provas de falhas em seus produtos. Por outro lado, reduziria drasticamente os custos logísticos.

4.6 Implicações práticas

– Sistema de software: o sistema de software foi projetado não apenas para o gerenciamento da cadeia de suprimentos de algumas unidades da Ubisoft, mas também para um sistema mundial e outros fins. Como, por exemplo, o controle contábil e financeiro. Além disso, esse sistema de software está em funcionamento há alguns anos; isso é tempo o suficiente para saber quais problemas ou dificuldades foram causadas. Portanto, é realmente necessário e urgente redesenhar e atualizar o sistema de software para que seja significativamente mais conveniente para todas as partes interessadas.

– Logística de entrada: Potenciais atrasos de material que afetam a produção a granel e podem ser totalmente evitados com um melhor fluxo de comunicação e informação. Em outras palavras, o Coordenador de Operações da Ubisoft pode passar mais tempo seguindo todos os cronogramas de entrega de material, trabalhando em estreita colaboração com fornecedores de materiais e empresas remetentes bem como fabricantes locais.

– Os efeitos do retorno das ações sobre o volume de vendas: embora o retorno das ações tenha subitamente aumentado (5.352 unidades em 2018 – 14.976 unidades em 2019) e a Ubisoft tenha encontrado alguns retornos não conformes por meio de verificações aleatórias, conforme seus próprios termos e condições, eles poderiam recusar crédito por retornos não conformes, mas não fizeram isso porque estavam totalmente cientes dos impactos negativos no volume de vendas e da importância do bom relacionamento com os varejistas. Em outras palavras, eles aceitaram esse custo de retornos não conformes como o “custo de fazer negócios”.

– Consequências de retornos não conformes: existem dois tipos de retornos não conformes. O primeiro está com defeito, mas retornou sem autorização da

Ubisoft. O outro não está com defeito, mas implica o retorno das vendas. Atualmente, a Ubisoft e todos os concorrentes da indústria de jogos eletrônicos para computadores e videogames estão tentando lidar com os retornos não conformes, a fim de evitar os conflitos e os impactos negativos no relacionamento comercial com as partes interessadas. No entanto, as soluções que eles aplicaram não podem resolver esse problema completamente.

– Para o desenvolvimento futuro: para manter o desenvolvimento sustentável e ficar à frente no jogo com seus rivais, a Ubisoft é forçada a mudar ou pensar em novos métodos para melhorar seus processos econômicos de custos e satisfação do cliente.

– Integração de software com revendedores: atualmente, o software de algumas unidades da Ubisoft é integrado apenas a fabricantes locais. No entanto, uma melhor colaboração com os varejistas através da integração de software poderá evitar problemas de retorno com as vendas. Hodiernamente, existe integração de informações como dados de venda por estoque e estoque na loja entre a Ubisoft e alguns de seus varejistas. Também há algum uso de inventário gerenciado pelo fornecedor na loja, que também é gerenciado por terceiros. Com o surgimento de novos varejistas focados na cadeia de suprimentos, a satisfação do cliente será melhorada ao encontrar grandes sinergias com os modelos de suprimentos dos varejistas. Isso pode ajudar a Ubisoft a controlar o estoque disponível nas lojas dos varejistas e ajustar seu fornecimento. Um bom exemplo desse método é a cooperação entre a P&G e a Amazon, no qual ambas se ajudam a economizar custos, alocar e controlar bem o estoque e o inventário. Essa solução também contribuiria para o limite do retorno das vendas, pois tanto a Ubisoft quanto os varejistas teriam uma melhor colaboração nas previsões de demanda e alocação de estoque, bem como no inventário.

– Modelo de logística e cadeia de suprimentos: atualmente, a Ubisoft usa um modelo tipicamente completo com logística direta, logística reversa e 3PL com a combinação de drop shipping e modelo logístico “hub and spokes”. Para economizar o custo das operações dos centros de distribuição e utilizar as vantagens da nova tendência em gerenciamento de logística e cadeia de

suprimentos, a Ubisoft pode considerar esse modelo com empresas de Forwarder, logística reversa e 3PL com a combinação de transporte direto e expedição anticoncorrencial em vez do modelo logístico “hub and spokes”. Esse novo modelo de logística e cadeia de suprimentos permite que a Ubisoft não apenas reduza os custos das taxas administrativas do centro de distribuição, mas aprimore um nível mais alto de atendimento ao cliente junto com o método de envio antecipado; já que o estoque será entregue mais rapidamente do que o modelo antigo. No entanto, devido aos compromissos de embargo com os varejistas (uma das características na indústria de jogos para computadores e videogames) o frete antecipado deve ser aplicado para novos pedidos.

5. CONCLUSÃO

O artigo analisa vários aspectos da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos em geral e, principalmente, da indústria de jogos eletrônicos para computadores e videogames. Além disso, analisa o modelo de logística e cadeia de suprimentos da Ubisoft (um editor e criador de jogos para computadores e videogames). Os resultados destacam os problemas da Empresa no fluxo de comunicação e informações do sistema de software nas áreas de logística de entrada e retorno não conformes. Finalmente, várias recomendações são propostas para amenizar e/ou acabar com os problemas. Essa pesquisa oferece várias direções para pesquisas futuras, como as desvantagens do envio direto, envio antecipado, integração de sistemas de software entre editores e varejistas / clientes, bem como as dificuldades relacionadas a um nível mais alto de previsões de demanda na indústria de jogos eletrônicos e, em geral, no Ubisoft Group.

6. REFERÊNCIAS

PIRES, Sílvio R.I., **Gestão da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management)**, São Paulo: Editora Atlas, 2004.

BERTAGLIA, Paulo Roberto, **Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento**, 3º ed., São Paulo: Saraiva, 2016.

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J., **logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimentos**. São Paulo: Atlas, 2001.

CHRISTOPHER, Martin. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégias para a redução de custos e melhoria dos serviços**. São Paulo: Pioneira, 1997.

BASK, A.H. **Relações entre fornecedores de TPL e membros de cadeias de abastecimento – uma perspectiva estratégica**, *Jornal de negócios e marketing industrial*, v.16, n.6, p. 470-486. 2001.

MINCULETE, G., OLAR, P.: **Novas abordagens ao conceito de gestão da cadeia de abastecimento. Integração logística do modelo “Hub and Spoke”**. *Valahian J. Econ. Viga*. 5, 21 (2014).

BERMAN. G. M., CEDERHOLM, A.: **Os obstáculos e oportunidades para a distribuição digital na indústria de videogames, hoje e amanhã**. Escola de Ciência da Computação e Comunicação, Royal Institute of Technology (2010)

Site da Ubisoft: <https://www.ubisoft.com/pt-br/>

Site da IGN: <https://br.ign.com/>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil